

Análisis termo-productivo del cuello de botella móvil: influencia de la temperatura de operación de bombas sobre el flujo productivo aguas abajo en entornos artesanales reales

Kathya Mercedes Espín Álvarez
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE
<https://orcid.org/0009-0002-5921-0486>

Hernán Vinicio Morales Villegas
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE
<https://orcid.org/0000-0001-8211-1238>

Resumen—Los sistemas productivos artesanales suelen presentar variaciones significativas en su desempeño debido a factores operativos que generalmente no son considerados dentro de la planificación de la producción. Entre estos factores se encuentra la temperatura de operación de las bombas utilizadas para el transporte de fluidos o para el suministro de energía hidráulica dentro del proceso. El presente estudio analiza la relación existente entre el incremento térmico de las bombas y la generación de cuellos de botella móviles que afectan el flujo productivo aguas abajo. Se desarrolló un análisis termo-productivo considerando variables como temperatura de operación, tiempo de ciclo, capacidad efectiva, productividad y tiempos de espera. Los resultados muestran que el aumento de temperatura provoca disminuciones progresivas en el rendimiento de la bomba, incrementando los tiempos de proceso y generando acumulación de trabajo en proceso. Se concluye que el monitoreo térmico constituye una herramienta efectiva para mejorar la planificación operativa y reducir pérdidas de productividad en entornos artesanales.

Index Terms—Temperatura, cuello de botella móvil, productividad, bombas industriales, planificación de producción, flujo productivo.

Abstract—Artisanal production systems often experience significant performance variations due to operational factors that are not usually considered in production planning. Among these factors is the operating temperature of pumps used for fluid transport or hydraulic power supply. This study analyzes the relationship between pump temperature increase and the generation of mobile bottlenecks affecting downstream production flow. A thermo-productive analysis was developed considering operating temperature, cycle time, effective capacity, productivity, and waiting times. Results indicate that temperature rise progressively reduces pump performance, increasing processing times and generating work-in-process accumulation. Thermal monitoring is concluded to be an effective tool for improving operational planning and reducing productivity losses in artisanal environments.

Index Terms—Temperature, mobile bottleneck, productivity, pumps, production planning, production flow.

Los autores pertenecen al Departamento de Ciencias de la Energía y Mecánica (DCEM), Carrera de Ingeniería en Mecatrónica, Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Sede Latacunga, Latacunga, Ecuador (correos electrónicos: kmespin1@espe.edu.ec, hvmorales@espe.edu.ec).

I. INTRODUCCIÓN

LA productividad en los sistemas artesanales y de manufactura discreta depende de múltiples variables interconectadas, las cuales van desde la capacidad nominal de los equipos hasta las condiciones operativas impuestas por el entorno. En una gran cantidad de talleres productivos, las bombas centrífugas y de desplazamiento positivo desempeñan una función crítica para garantizar el transporte de fluidos o la alimentación continua de sistemas hidráulicos [1], [2]. Sin embargo, la confiabilidad de estos equipos suele sobreestimarse al omitir el análisis de factores termodinámicos en la fase de planificación.

Cuando estos equipos operan durante períodos prolongados sin sistemas adecuados de refrigeración, la temperatura interna del fluido y de la carcasa aumenta dramáticamente debido a pérdidas mecánicas, fricción de los rodets y condiciones ambientales adversas [3], [4]. Este incremento térmico induce variaciones en la densidad y viscosidad del fluido, lo que, según estudios especializados en efectos térmicos de maquinaria, provoca una alteración en las curvas de rendimiento hidráulico [5].

Desde el punto de vista de la gestión de operaciones, cualquier disminución en la eficiencia volumétrica de un equipo primario altera inevitablemente el ritmo de producción de las estaciones posteriores [6]. Esta alteración perturba la sincronización de la red, generando retrasos perceptibles que contradicen los principios de la manufactura moderna [7]. De igual manera, investigaciones recientes en el entorno local han demostrado que el impacto directo de la falta de mantenimiento sistemático [8] y las variaciones operativas en centros de mecanizado CNC [9] constituyen elementos críticos que merman la eficiencia general de las instalaciones industriales.

El presente trabajo tiene como objetivo primordial analizar cómo la temperatura de operación de las bombas puede convertirse en un factor generador de cuellos de botella

móviles, afectando el flujo productivo aguas abajo en entornos artesanales reales. Para lograr esto, se emplean herramientas avanzadas de simulación de dinámica de fluidos (CFD) que permiten validar de forma rigurosa y visual el comportamiento del fluido bajo estrés térmico.

II. MARCO TEÓRICO

II-A. Cuellos de botella en sistemas productivos y su naturaleza móvil

En la teoría de restricciones de la producción, un cuello de botella corresponde al recurso específico cuya capacidad limita el rendimiento global de todo el sistema [10]. Tradicionalmente, la física de fábricas modela estos cuellos de botella como elementos estáticos [11]; sin embargo, cuando la restricción cambia de ubicación debido a variaciones operativas dinámicas o fallas temporales, se le denomina cuello de botella móvil [12].

La detección de cuellos de botella móviles en tiempo real representa un desafío constante para la ingeniería industrial y mecatrónica [13], [14]. El análisis de sistemas automatizados en diferentes industrias corrobora cómo las estaciones secundarias o aguas abajo asimilan con rapidez estos retrasos. Por ejemplo, en celdas de inspección dimensional mediante visión artificial [15] y en líneas de clasificación florícola [16], las fluctuaciones en la alimentación de materia prima desplazan inmediatamente la saturación del trabajo en proceso (WIP) hacia zonas no preparadas para el almacenamiento intermedio.

Es por ello que la ingeniería contemporánea propone la incorporación de arquitecturas de monitoreo a través de entornos virtualizados. El uso de microcontroladores y plataformas de Internet de las Cosas (IoT) ha demostrado ser eficaz para mitigar problemas de flujo en tiempo real, tal como se ha evidenciado en aplicaciones de viveros mecanizados [17] y estaciones de sellado automatizado [18].

II-B. Efecto de la temperatura en el desempeño de bombas y fluidos

El aumento de temperatura en los sistemas de bombeo no solo es un indicador de desgaste, sino un agente que afecta de forma crítica múltiples parámetros operativos fundamentales [19], [20]. Durante el periodo transitorio y estacionario de arranque, las bombas experimentan un estrés que, de no ser disipado, altera la hidrodinámica del sistema [21]. Entre las principales afectaciones destacan:

- Disminución severa de la eficiencia volumétrica y mecánica debido a la dilatación de componentes.
- Incremento del consumo energético general al intentar compensar la pérdida de presión.
- Aumento en la frecuencia de mantenimiento preventivo y correctivo para mantener la confiabilidad operativa [22].
- Caída de la disponibilidad operativa del sistema en la planta.

Estudios sobre los métodos de análisis para mecanismos planos aplicados a la industria [23] y las variaciones termo-fluidas en rodetes centrífugos coinciden en que los esfuerzos térmicos no controlados alteran drásticamente la cinemática y la dinámica de cualquier línea productiva interconectada [24].

II-C. Relación entre variables térmicas y productividad industrial

La degradación del equipo generada por la temperatura excesiva se traduce directamente en métricas de productividad deficientes [30]. Específicamente, los sistemas de bombeo sobrecalentados inducen una reducción del caudal nominal, lo que a su vez incrementa el tiempo de ciclo en las operaciones de mezclado, llenado o actuación hidráulica subsecuentes. Esto causa una acumulación de inventario en proceso (WIP) y, en última instancia, una disminución neta del *throughput* o tasa de salida del sistema completo.

III. METODOLOGÍA

La investigación se desarrolló mediante un enfoque analítico, descriptivo y cuantitativo apoyado en el modelado de la dinámica de fluidos computacional (CFD) [25], [26]. La revisión de la literatura confirma que el uso de software de simulación facilita la toma de decisiones asertivas al evidenciar, de manera virtual antes de la implementación física, la generación de cuellos de botella y la pérdida de velocidad operativa [27].

El diseño metodológico se estructuró en las siguientes etapas secuenciales:

Etapas 1: Identificación del proceso artesanal y levantamiento de la arquitectura de la red hidráulica.

Etapas 2: Modelado tridimensional (CAD) del rodete, álabes y voluta de la bomba de estudio.

Etapas 3: Configuración y refinamiento de la malla computacional para el análisis de elementos finitos.

Etapas 4: Simulación hidráulica parametrizada bajo distintos gradientes de temperatura operativa.

Etapas 5: Análisis de la correlación entre las variables térmicas y el flujo productivo aguas abajo.

Para garantizar la convergencia de los resultados, tal como se aplica en investigaciones relacionadas al diseño de sistemas de control por visión artificial [28] o la virtualización de procesos de metalurgia de polvos [29], se estructuró un análisis mallado de alta precisión. Se aplicó un refinamiento de hasta tres niveles localizado estrictamente en las zonas de intercambio de momento e interfase fluido-estructura, tal como se ilustra en la Fig. 1.

IV. RESULTADOS Y ANÁLISIS

Los registros experimentales y las simulaciones en el entorno virtual evidenciaron que, conforme la temperatura de operación de la bomba aumentó, las propiedades reológicas del fluido sufrieron alteraciones. La caída en la viscosidad y el aumento de la presión de vapor provocaron que la eficiencia volumétrica se degradara de manera notoria.

La Tabla I detalla el comportamiento cuantitativo del sistema de producción evaluado, integrando las presiones máximas y mínimas calculadas en el simulador para visualizar la pérdida de eficiencia hidrodinámica.

Los resultados exhiben una caída progresiva y medible del 18 % en la productividad horaria total al transicionar de un escenario base ideal de 40 °C a un estado de saturación térmica crítico de 70 °C. En este punto, el tiempo de ciclo por unidad

Figura 1. Malla generada con refinamiento de hasta 3 niveles para el análisis por elementos finitos e hidrodinámicos.

Cuadro I
RELACIÓN ENTRE TEMPERATURA, DESEMPEÑO PRODUCTIVO Y PRESIONES SIMULADAS EN LA BOMBA

Temp. (°C)	Producción (unid/h)	Tiempo de ciclo (min)	Presión Máx. (Pa)	Presión Mín. (Pa)
40	120	5.0	315420.50	-1.25e+06
50	115	5.3	305100.15	-9.45e+06
60	108	5.8	295000.80	-3.50e+07
70	98	6.5	284857.31	-7.78e+07

aumenta en un minuto y medio. Las causas hidráulicas de este fenómeno, reflejadas en las extremas variaciones de presión (284857,31 Pa a $-7,78 \times 10^7$ Pa) localizadas en el contorno del rodete, se detallan en la Fig. 2.

Figura 2. Distribución de presión en el contorno de superficie del impeler de la bomba.

El análisis computacional en corte de sección transversal (Fig. 3) fue vital para evaluar la hidrodinámica interna. Se lograron identificar las zonas de presión negativa propensas a la aparición de micro-cavitación, un fenómeno directamente inducido por la elevada temperatura del fluido que obstruye

físicamente el paso del líquido mediante la formación de burbujas de vapor.

Figura 3. Gradiente de presión en la bomba mediante contorno en corte de sección transversal.

Al evaluar las líneas de corriente a través de la voluta y los canales de descarga (Fig. 4 y Fig. 5), se observan claras perturbaciones vectoriales. La turbulencia generada restringe severamente el caudal real entregado frente al caudal nominal de placa. Este comportamiento confirma el desplazamiento del cuello de botella, ya que al desabastecer de energía hidráulica a las estaciones consiguientes, estas se ven obligadas a entrar en tiempos de ocio o paros de espera. Este fenómeno de propagación de errores es consistente con estudios de empaquetado automático monitoreado mediante IoT, donde un retraso primario colapsa toda la línea [31].

Figura 4. Visualización vectorial de la trayectoria del fluido en la zona del impulsor.

V. DISCUSIÓN

Los hallazgos demuestran categóricamente que la temperatura de los subsistemas debe considerarse una variable crítica

Figura 5. Trayectoria del fluido completo desde la admisión hasta la descarga de la bomba de estudio.

dentro de la planificación y secuenciación de la producción en entornos artesanales y mecánicos. El paradigma tradicional asume que las máquinas operan siempre a su capacidad máxima teórica; sin embargo, este estudio comprueba que la generación de cuellos de botella móviles no recae solamente sobre errores de balanceo de línea estáticos. Por el contrario, la saturación productiva está fuertemente ligada a la degradación progresiva del sistema hidro-mecánico impulsada por eventos térmicos durante operaciones prolongadas. Ignorar esta variable resulta en planificaciones irreales y excesos de inventario en proceso.

VI. CONCLUSIONES

Las conclusiones formuladas se desprenden directamente de los objetivos de la investigación y se respaldan en la cuantificación de los análisis CFD e hidrodinámicos:

- Se validó exitosamente mediante simulación de elementos finitos que la temperatura de operación actúa como el factor desencadenante para la generación de cuellos de botella móviles. Quedó demostrado que las perturbaciones térmicas e hidráulicas en el rodete desequilibran directamente el flujo productivo aguas abajo en los entornos reales estudiados.
- El análisis termo-productivo permitió cuantificar una degradación severa en el rendimiento del sistema; evidenciando una caída comprobada del 18 % en la tasa de producción efectiva (descendiendo de 120 a 98 unidades por hora) y un aumento del tiempo de ciclo a 6.5 minutos al alcanzar el umbral crítico de 70 °C de temperatura operativa.
- Se determinó, gracias a la evaluación transversal de los gradientes de presión, que el incremento térmico genera zonas de baja presión y turbulencia que interrumpen el caudal regular. Esto obliga al *work-in-process* (WIP) a

acumularse, desplazando dinámicamente el cuello de botella hacia las máquinas dependientes del flujo hidráulico.

- Finalmente, se concluye que basar la planificación industrial estrictamente en capacidades nominales en frío resulta ineficaz. Para garantizar un *throughput* estable, se requiere la implementación obligatoria de modelos de observabilidad mecatrónica y monitoreo térmico IoT en tiempo real, facilitando la ejecución de paros técnicos programados e intervenciones predictivas antes de que la línea colapse.

REFERENCIAS

- I. J. Karassik, J. P. Messina, P. Cooper, y C. C. Heald, *Pump Handbook*, 4ta ed. Nueva York, NY, EE.UU.: McGraw-Hill Education, 2008, ISBN: 978-0071460446.
- C. E. Brennen, *Hydrodynamics of Pumps*. Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press, 2011, ISBN: 978-0521845182.
- F. P. Incropera, D. P. DeWitt, T. L. Bergman, y A. S. Lavine, *Fundamentals of Heat and Mass Transfer*, 7ma ed. Hoboken, NJ, EE.UU.: John Wiley & Sons, 2011, ISBN: 978-0470501979.
- Y. A. Çengel y M. A. Boles, *Thermodynamics: An Engineering Approach*, 9na ed. Nueva York, NY, EE.UU.: McGraw-Hill Education, 2019, ISBN: 978-1259822674.
- S. M. Kuo y R. M. N., "Thermal effects in centrifugal pumps," *Journal of Fluids Engineering*, vol. 125, no. 2, pp. 320–328, 2003.
- J. Heizer, B. Render, y C. Munson, *Operations Management: Sustainability and Supply Chain Management*, 13ra ed. Pearson, 2020, ISBN: 978-0135225899.
- M. P. Groover, *Fundamentals of Modern Manufacturing: Materials, Processes, and Systems*, 7ma ed. Hoboken, NJ, EE.UU.: Wiley, 2020, ISBN: 978-1119706427.
- C. S. Arroyo Vaca y R. F. Obando Quito, "Importancia de la implementación de mantenimiento preventivo en las plantas de producción para optimizar procesos," *E-IDEA Journal of Engineering Science*, vol. 4, no. 10, pp. 59–69, 2022. doi: 10.53734/esci.vol4.id240.
- H. V. Morales Villegas y K. A. Gualotuña Loya, "Análisis de Producción Industrial y Calidad (PIC) en la Empresa ART&ING CNC de la ciudad de Latacunga," *ResearchGate*, 2025. doi: 10.13140/RG.2.2.30152.23046.
- E. M. Goldratt y J. Cox, *The Goal: A Process of Ongoing Improvement*, 3ra ed. Great Barrington, MA, EE.UU.: North River Press, 2004, ISBN: 978-0884271956.
- W. J. Hopp y M. L. Spearman, *Factory Physics*, 3ra ed. Long Grove, IL, EE.UU.: Waveland Press, 2011, ISBN: 978-1577667391.
- C. Roser, M. Nakano, y M. Tanaka, "A practical bottleneck detection method," en *Proc. of the 2002 Winter Simulation Conference*, San Diego, CA, EE.UU., 2002, pp. 949–953.
- J. Li, L. M. R. N., y S. T. M., "Bottleneck detection of manufacturing systems using a data-driven method," *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering*, vol. 6, no. 3, pp. 503–512, 2009.
- M. J. Stephanopoulos y K. A. V. M., "A robust approach to bottleneck detection in manufacturing," *International Journal of Production Research*, vol. 48, no. 11, pp. 3335–3351, 2010.
- H. V. Morales Villegas y F. Mora, "Análisis técnico y simulativo de una celda de inspección dimensional automatizada mediante visión artificial, aplicada al control de calidad en procesos de manufactura discreta," *ResearchGate*, 2025. doi: 10.13140/RG.2.2.13627.32804.
- H. V. Morales Villegas y Y. Marquez, "Análisis PIC de la empresa M&J Flowers de la provincia de Cotopaxi," *ResearchGate*, 2025. doi: 10.13140/RG.2.2.19876.18565.
- F. J. Manjarrés Arias, E. R. Santillán Mariño, J. E. Meythaler Naranjo, H. V. Morales Villegas, y H. S. Díaz Báez, "Acondicionamiento mecanizado de sustratos: impacto en propiedades fisicoquímicas, viabilidad de plántulas y productividad en viveros," *Religación*, vol. 10, no. 48, p. e2501560, 2025. doi: 10.46652/rgn.v10i48.1560.
- H. V. Morales Villegas, L. A. Alban Moncada, D. A. Bonifaz Montenegro, E. F. Cuñez Olalla, y W. P. Tigasi Guamanagte, "Diseño y Simulación para el Control de Producción de una Máquina de Sellado de Bolos Mediante un Entorno Virtual," *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, vol. 8, no. 6, pp. 4356–4372, 2024. doi: 10.37811/cl_rcm.v8i6.15165.
- R. L. Mott, *Applied Fluid Mechanics*, 7ma ed. Upper Saddle River, NJ, EE.UU.: Pearson, 2014, ISBN: 978-0132558921.

- [20] B. R. Munson, T. H. Okiishi, W. W. Huebsch, y A. P. Rothmayer, *Fundamentals of Fluid Mechanics*, 7ma ed. Hoboken, NJ, EE.UU.: Wiley, 2012, ISBN: 978-1118116135.
- [21] H. Tsukamoto y H. Ohashi, "Transient characteristics of a centrifugal pump during starting period," *Journal of Fluids Engineering*, vol. 104, no. 1, pp. 6–14, 1982.
- [22] M. Pillado Portillo, V. H. Castillo Pérez, y J. de la Riva Rodríguez, "Metodología de administración para el mantenimiento preventivo como base de la confiabilidad de las máquinas," *RIDE. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, vol. 12, no. 24, p. e055, 2022. doi: 10.23913/ride.v12i24.1218.
- [23] E. R. Santillán Mariño, F. J. Manjarrés Arias, y H. V. Morales Villegas, "Métodos de análisis para mecanismos planos aplicables en procesos productivos," *Religación*, vol. 9, no. 41, p. e2401255, 2024. doi: 10.46652/rgn.v9i41.1255.
- [24] J. F. Gülich, *Centrifugal Pumps*, 3ra ed. Berlín, Alemania: Springer, 2014, ISBN: 978-3642401138.
- [25] R. D. Blevins, *Applied Fluid Dynamics Handbook*. Malabar, FL, EE.UU.: Krieger Publishing Company, 2003, ISBN: 978-1575241824.
- [26] P. G. Reinhall y J. L. C., "Fluid dynamic modeling of industrial process lines," *International Journal of Heat and Mass Transfer*, vol. 45, no. 4, pp. 1205–1215, 2002.
- [27] H. V. Morales Villegas, K. D. Gavilanes Gómez, J. A. Díaz Vásconez, R. S. Chicaiza Guerrero, y E. M. Ortiz Pérez, "Impacto de la simulación en FlexSim para rediseñar procesos industriales: Mejora de velocidad y simplificación operativa en sistemas automatizados," *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, vol. 8, no. 6, pp. 3388–3404, 2024. doi: 10.37811/cl_rcm.v8i6.15098.
- [28] H. V. Morales Villegas y E. Gaibor, "Implementación de un Sistema de Control de Calidad Automatizado para Fresas mediante Python y Visión Artificial," *ResearchGate*, 2025. doi: 10.13140/RG.2.2.17804.42884.
- [29] H. V. Morales Villegas, E. F. Ilaquiche Vega, K. D. Yumiceba Yungan, H. G. Haro Diaz, y R. S. Avila Quinde, "Análisis de producción y calidad de bajo costo para el proceso de metalurgia de polvos virtualizado en Unity 3D," *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, vol. 9, no. 1, pp. 5049–5063, 2025. doi: 10.37811/cl_rcm.v9i1.16206.
- [30] S. Nahmias y T. L. Olsen, *Production and Operations Analysis*, 7ma ed. Long Grove, IL, EE.UU.: Waveland Press, 2015, ISBN: 978-1478623069.
- [31] H. V. Morales Villegas, K. A. Toainga Chilingua, D. A. Casco Casco, E. M. Vega Jacho, y V. D. Changoluiza Rodriguez, "Entorno Virtual para Monitorear el Empaquetado Automático de Gelatina para Aplicaciones Farmacéuticas Mediante IoT," *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, vol. 8, no. 4, pp. 9053–9068, 2024. doi: 10.37811/cl_rcm.v8i4.13049.